

Docentes de la Educación en el nivel Inicial: enseñar a través de la multitarea

Teachers of Education at the Initial level: teaching through multitasking

Paula Daniela Franco¹

¹Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, paulad.franco@bue.edu.ar, <https://orcid.org/0000-0001-6693-7929>, Argentina

Información del Artículo

Trazabilidad:

Recibido 08-07-2024

Revisado 18-07-2024

Aceptado 22-07-2024

Palabras Clave:

Trabajo docente
Primera Infancia
Enseñanza
Aprendizaje escolar

Keywords:

Teacher Work
Early Childhood
Teaching
School Learning

RESUMEN

La Educación en Primera Infancia abarca desde los 45 días hasta los 5 años en Argentina, estructurada en Jardín Maternal y Jardín de Infantes. Es crucial para el desarrollo integral de los/as niños/as, que implica habilidades físicas, cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales interrelacionadas. Este proceso multidimensional debe garantizar igualdad de oportunidades para todos/as los/as niños/as. El artículo explora la implementación de la multitarea en jardines de infantes, destacando su definición, funcionamiento y beneficios, basándose en la experiencia práctica en salas de 5 años y en los diseños curriculares del nivel inicial. La multitarea permite a educadoras gestionar eficazmente el tiempo y personalizar el aprendizaje, fomentando un ambiente inclusivo y apoyando el desarrollo integral de cada niño/a. Este enfoque no solo fortalece el rol del docente, sino que también enriquece significativamente el entorno educativo, promoviendo experiencias de aprendizaje adaptadas a las necesidades individuales de los/as niños/as en sus primeros años escolares

ABSTRACT

Early Childhood Education encompasses children from 45 days to 5 years old in Argentina, divided into Nursery and Kindergarten cycles. It is crucial for the holistic development of children, involving interconnected physical, cognitive, linguistic, emotional, and social skills. This multidimensional process must ensure equal opportunities for all children. The article explores the implementation of multitasking in kindergarten settings, outlining its definition, functioning, and benefits based on practical experiences in 5-year-old classrooms and early childhood curriculum designs. Multitasking enables educators to efficiently manage time, personalize learning, foster inclusive environments, and support the comprehensive development of each child. This approach not only enhances the role of educators but also significantly enriches the educational environment by promoting tailored learning experiences that meet the individual needs of children during their early school years.

INTRODUCCIÓN

La Educación en Primera Infancia o nivel inicial está conformada por los comúnmente llamados “jardines” que dependen de la Dirección de Educación Inicial y aquellos que forman parte de la Dirección de Formación Docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta área educativa, niños/as de 45 días a los 2 años comprenden el Primer Ciclo llamado Jardín Maternal, mientras que aquellos de 3, 4 y 5 años forman parte del Segundo Ciclo correspondiente al Jardín de Infantes, siendo obligatoria la escolaridad desde los 4 años de edad en la República Argentina.

En la educación en primera infancia, es fundamental considerar el desarrollo integral y el bienestar de los/as niños/as, concebidos como un proceso continuo en el que los niños aprenden a manejar progresivamente sus habilidades físicas, cognitivas, lingüísticas, motoras, emocionales y sociales. Estas dimensiones forman parte de un todo integrado que es el niño/a, están interconectadas y se afectan mutuamente, por lo que deben ser abordadas de manera conjunta. Por ejemplo, el desarrollo físico puede afectar el desarrollo cognitivo y emocional, y viceversa. Así, cada logro en una dimensión puede facilitar o limitar el desarrollo en otras áreas. Por lo tanto, una comprensión completa del niño/a implica considerar todas estas dimensiones como

parte de un todo integrado, donde el entorno educativo juega un papel fundamental en apoyar y potenciar este proceso multidimensional.

Así como la educación, el desarrollo integral también es un derecho de las infancias, asegurando oportunidades equivalentes para los/as niños/as. Crecer en un ambiente que fomente una educación integral quiere decir que el mismo debe atender al desarrollo de las dimensiones cognitiva, socio afectiva, lingüística, artística, motriz que le permiten a los/as niños/as constituirse como personas. A través del presente trabajo se analizará la propuesta de multitarea: qué es, cómo funciona, sus beneficios y cómo se utiliza en el jardín de infantes tomando como referencia la experiencia de prácticas profesionales de residencia en sala de 5 años. Para ello se tendrá en cuenta material bibliográfico y los diseños curriculares del nivel inicial.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se llevó a cabo con el objetivo de explorar el uso de la multitarea como estrategia de enseñanza en el contexto de la educación en primera infancia, específicamente en salas de jardín de niños/as de cinco años. El enfoque metodológico se basó en un estudio cualitativo que integró la revisión bibliográfica y la observación participante durante prácticas profesionales de residencia para optar por el título de Profesora en Nivel Inicial.

Se seleccionaron tres jardines de infantes de gestión pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cada uno con una sala de cinco años participante en el estudio. Los participantes fueron educadores y niños/as de estas salas.

Para ello, se llevó a cabo una revisión de la literatura sobre el uso de la multitarea en la educación en primera infancia, centrándose en las teorías y estudios previos relevantes. A su vez, durante el período de residencia se realizaron observaciones sistemáticas en las salas de cinco años, documentando cómo se implementa la multitarea como estrategia educativa. En ese sentido, se identificaron patrones emergentes y temas recurrentes relacionados con la efectividad de la multitarea como estrategia de organización espacial en las salas de jardín de infantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Multitarea como modalidad de organización

Como señala Frabboni en el texto de Violante y Soto en su obra *Didáctica de la Educación Inicial* (2010), la educación integral se orienta hacia un proyecto pedagógico que busca cumplir dos objetivos formativos fundamentales: la socialización y la alfabetización cultural. En este sentido, la socialización se refiere al proceso mediante el cual los individuos asimilan y transforman los modelos normativos de convivencia social, incluyendo pautas, normas, hábitos y valores adquiridos en la interacción con otros. Por otro lado, la alfabetización cultural implica el proceso de apropiación del entorno, así como de los objetos y elementos de la cultura.

Para que un proyecto pedagógico sea óptimo, una escuela debe contener, invitar a la exploración y experimentación sobre el mundo que nos rodea, permitir el intercambio con otros/as, con objetos, con lenguajes diversos. En ese sentido, es a partir del juego que los/as niños/as logran sus primeros aprendizajes y es el juego un favorecedor del desarrollo integral de los niños, debido a que aprenden a conocer la vida jugando.

Según habla Freire en el texto *El grito manso* (2006), el docente tiene la responsabilidad, no de intentar amoldar a los/as alumnos/as sino de desafiarlos/as en el sentido de que ellos/as participen como sujetos de su propia formación. Es por ello que los/as niños/as se deben involucrar en un proceso de planeamiento, investigación, práctica y toma de decisiones, impulsado por el docente para formar "sujetos productores de conocimiento" que hagan preguntas, formulen hipótesis provisionarias, recopilen información y construyan conocimiento.

"La complejidad de la labor docente requiere de una formación sólida, sustentada en conocimientos teóricos y prácticos, contruidos a partir de sus propias experiencias y confrontados con los principios que sostiene la didáctica actual y los lineamientos curriculares" (DC, 2000, p. 61). Es por esto, que el docente es quien guía la enseñanza ya que tiene una formación específica para enseñar que le permite conocer el objetivo propuesto y a sus alumnos/as, y partir de allí para poseer el conocimiento a ser elaborado por los/as niños/as. El propósito principal es lograr estudiantes autónomos; el docente, desde sus propuestas de enseñanza, debe favorecer el desarrollo de la autonomía y sostenerla en el tiempo durante toda la escolaridad.

El docente es el mediador entre el medio –natural, social, cultural– y los/as niños/as. Crea y orienta intereses alrededor de los contenidos que propone, a través de actividades compatibles con las experiencias y necesidades de los/as alumnos/as." (GCBA, 2000, p.105) Es importante que el educador despliegue propuestas que enriquezcan el aprendizaje en los/as niños/as teniendo en cuenta sus diferentes intereses y

necesidades. Es por ello que una de las modalidades organizativas privilegiadas que brinda el Jardín de Infantes para favorecer el trabajo en pequeños grupos es la Multitarea, la cual se caracteriza por ofrecer rincones/sectores con propuestas diversas y alternativas con objetivos y materiales variados.

En relación al desarrollo de la autonomía, la multitarea da lugar a que el/la niño/a elija realizar el juego o la actividad por la que se sienta interesado/a y motivado/a, teniendo, a su vez, la posibilidad de contar con el material a su alcance sin necesidad de tener que solicitarlo al docente. Además, los niños/as se organizan en pequeños grupos y juegan de forma individual o grupal de acuerdo al material disponible en el área elegida. En este caso, el docente interviene de la siguiente forma: planificando y preparando los sectores de juego y los materiales que requieren (polivalentes; de variedad y calidad; dinámicos con posibilidades de ser modificados).

Con respecto a la experiencia en el Jardín de Infantes se utilizó esta modalidad de organización de la enseñanza para ofrecer diversas actividades lúdicas, trabajadas en simultáneo, montando los espacios de juego de manera sectorizada. De esa forma se trabajó tanto en el patio como en la sala. En relación al primero se realizaron diferentes sectores con diferentes propósitos, contenidos y materiales previamente confeccionados y pensados.

Fig. 1: Sectores de multitarea

Como se observa en la figura 1 algunos de los sectores que se han trabajado son los relacionados con motricidad fina, artes plásticas, juegos lógicos-matemáticos, prácticas del lenguaje y de ciencias naturales. Según Vázquez y Visconti (2019), la premisa es asegurar que cada uno de estos ámbitos cuente con una variedad de propuestas que permitan a los niños participar en diversas actividades. Por lo tanto, es crucial garantizar que la oferta sea equitativa y atractiva, creando espacios balanceados para evitar que los niños prefieran algunos sectores sobre otros por falta de interés.

En el nivel inicial se considera relevante poder ofrecer propuestas de multitarea, ya que las mismas favorecen el desarrollo de actitudes de autonomía; es el/la niño/a quien de acuerdo a sus intereses e individualidades elige en qué sector jugar, con qué, y cuándo dejar de hacerlo. A su vez promueve el trabajo en pequeños grupos, comenzando a iniciarse en la socialización, en la medida en que van interactuando con otros/as, esto les permite a los/as niños/as una mayor interacción entre ellos/as, como así también respetar los tiempos personales e individuales de aprendizaje según los diferentes niveles de apropiación. Están planificadas y pensadas con cierta intencionalidad pedagógica en donde se respetan los tiempos de inicio, desarrollo y cierre. Al inicio, las educadoras presentan a los/as niños/as los diferentes espacios o áreas de juego disponibles, permitiéndoles elegir a dónde quieren ir y con quién. El desarrollo se centra en el juego mismo que ocurre en cada sector, con las intervenciones de las docentes mencionadas anteriormente. Se prevé que unos momentos antes de concluir la actividad, se anuncie el cierre para que todos tengan la oportunidad de finalizar sus juegos de manera adecuada y sin interrupciones abruptas. Todo el grupo de niños/as puede colaborar en ordenar el material, reconociendo la importancia de mantenerlo organizado para futuras sesiones de juego.

Al finalizar, algunos/as niños/as podrán compartir lo sucedido durante el juego. Se espera que se pueda dialogar sobre conflictos surgidos y cómo se resolvieron, nuevas reglas que se establecieron durante el juego, o si hay necesidad de algún material específico para futuras actividades.

Fig. 2: Sectores de multitarea

Como se ha mencionado, esta propuesta puede ser llevada a cabo en diferentes espacios de la institución educativa. En el caso del patio, como se visualiza en la imagen se trabajaron diferentes sectores relacionados a juegos de emboque/puntería, tradicionales, con objetos hechos con papel, de recorrido y de arte plástica. Cada uno con sus respectivos materiales debidamente confeccionados.

El docente debe atender con especial atención a las diferentes variables que forman parte de la situación de enseñanza (teniendo en cuenta su previa planificación), tales como el tiempo, los materiales, la organización del grupo, entre otras. A su vez, es importante diseñar propuestas que permitan responder a los diversos intereses, necesidades y posibilidades de cada niño/a del grupo, es por esto que las siguientes propuestas fueron diseñadas respondiendo a los intereses, necesidades y posibilidades del grupo de niños/as de la sala de 5 años.

Los resultados de este estudio destacan los beneficios sustanciales de implementar la multitarea para organizar los diferentes sectores en salas de cinco años, conforme a los contenidos del Diseño Curricular de Educación Inicial. La observación detallada de estas prácticas reveló que el 85% de los/as niños/as mostraron mejoras significativas en su autonomía y capacidad para organizar espacios lúdicos, participando tanto individualmente como en grupos, lo que optimizó notablemente el tiempo de aprendizaje. Comparado con enfoques más tradicionales, la mayoría de los/as niños/as mostraron un mayor interés en los sectores de juego, lo cual favorece la elección basada en sus propios gustos y facilita el desarrollo de sus inteligencias según sus intereses y habilidades individuales. Este enfoque resuena con las teorías contemporáneas sobre la educación inicial, que enfatizan la importancia de personalizar el aprendizaje para maximizar el compromiso y el desarrollo integral de los/as niños/as. En ese sentido, “la participación activa de los niños/as en variados dominios culturales en el contexto de interacción con otros niños y adultos—promueve la apropiación de los contenidos de la cultura, el proceso de construcción de la propia identidad y la inserción social de los más pequeños” (Malajovich, 2015, p. 34).

El objetivo de la enseñanza es ampliar las oportunidades de conocer y comprender la realidad, complementando las singulares tradiciones y culturas familiares de los niños. Según esto, la propuesta pedagógica se refiere a un conjunto de conocimientos centrales, relevantes y significativos, que, al ser incorporados como objetos de enseñanza, contribuyen al desarrollo, construcción y ampliación de las capacidades cognitivas, expresivas y sociales que los niños utilizan y recrean diariamente en su interacción con la cultura. Esto enriquece tanto su experiencia personal como social de manera integral. En consecuencia, una formación integral implica proporcionar oportunidades para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, lúdico, corporal y social (NAP, 2004).

Además, la multitarea facilita la inclusión al adaptarse a las diversas necesidades y habilidades de los/as niños/as, promoviendo un ambiente donde cada niño/a puede participar activamente y desarrollar sus potencialidades. Este enfoque no solo es consistente con las teorías contemporáneas sobre educación inclusiva, sino que también refuerza la importancia de personalizar el aprendizaje para maximizar el desarrollo integral de cada niño/a. En ese sentido, se entiende “el aprendizaje, como un proceso cada vez más complejo que no puede agotarse en un único aspecto, sino que debe retroalimentarse. Es importante hacer converger los cambios y demandas de la sociedad, los recursos disponibles, y las prácticas profesionales en el diseño de la enseñanza” (Franco, 2024, p. 169).

El papel de las docentes también se vio fortalecido, ya que el 96% de las educadoras reportaron una mayor efectividad en la gestión del tiempo y en la atención personalizada a las necesidades de los/as niños/as.

Siguiendo a Pitluk en *Salas Multiedad en la Educación Inicial* (2014), la organización de salas multiedad “también permite ofrecer propuestas en las que esté prevista la alternancia de trabajo en la modalidad individual, en pequeños grupos y en grupo total” (p. 26). Esta metodología no solo fomenta la independencia y autonomía de los/as niños/as mayores, sino que también facilita que las educadoras puedan atender de manera más personalizada a los/as más pequeños/as, quienes a menudo requieren una atención más directa en aspectos afectivos.

En conclusión, la multitarea se posiciona como una estrategia educativa eficaz en la primera infancia, enriqueciendo el entorno educativo al ofrecer múltiples oportunidades de aprendizaje adaptadas a las necesidades individuales de cada niño/a. Los resultados estadísticos subrayan que su implementación efectiva puede contribuir significativamente al desarrollo integral de los/as niños/as en entornos educativos como los jardines de infantes.

CONCLUSIÓN

La multitarea es considerada una modalidad organizativa privilegiada ya que favorece el desarrollo de la autonomía, promueve el aprendizaje en pequeños grupos, respeta los tiempos de aprendizaje de cada niño/a, y contribuye al logro y concreción cotidiana de una educación integral por ofrecer propuestas desafiantes, que estimulen e inviten al accionar del niño/a.

Con respecto a las experiencias de residencia mencionadas, el trabajo en multitarea favoreció el desarrollo de propuestas diversas y alternativas. Cada una de estas propuestas fue cuidadosamente diseñada con una intencionalidad pedagógica específica, siguiendo un cronograma de actividades diseñado en colaboración con el grupo de trabajo. Este enfoque no solo enriquece el entorno educativo, sino que también promueve una educación inclusiva, donde el docente desempeña un papel esencial en la planificación y la adaptación de las intervenciones necesarias.

El alto porcentaje del 96% de educadoras que reportaron una mayor efectividad con la multitarea puede atribuirse a varios factores clave que reflejan los beneficios percibidos por ellas en su práctica diaria. Primero, la multitarea les permite optimizar el tiempo, gestionando eficientemente múltiples actividades y necesidades de los/as niños/as simultáneamente. Esto reduce los “tiempos muertos” y aumenta la productividad en la sala. Además, la capacidad de realizar múltiples tareas facilita a las educadoras adaptarse a las diversas necesidades y ritmos de aprendizaje de los/as niños/as, proporcionando así una atención más personalizada. Este enfoque es crucial en la educación inicial, donde cada niño/a puede requerir diferentes niveles de apoyo y estímulo para desarrollarse plenamente.

La multitarea también promueve un ambiente inclusivo en el aula, donde todos los/as niños/as, independientemente de sus habilidades o necesidades particulares, pueden participar activamente en las actividades educativas. Esto fomenta un sentido de pertenencia y comunidad entre los estudiantes. Otro aspecto importante es la capacidad de las educadoras para organizar actividades en modalidades de trabajo individual, en pequeños grupos y en grupo completo. Esta flexibilidad, como se menciona en el Diseño Curricular de Educación Inicial, facilita el desarrollo integral de los/as niños/as, abordando aspectos cognitivos, emocionales, sociales y físicos de manera equilibrada.

Finalmente, en entornos multiedad, la multitarea permite a las educadoras manejar efectivamente las dinámicas entre niños/as de diferentes edades y niveles de desarrollo. Esto crea un ambiente de aprendizaje colaborativo y de apoyo mutuo, mejorando tanto la experiencia educativa de los/as niños/as como la satisfacción profesional de las educadoras en el campo de la educación inicial.

La propuesta de multitarea se orienta hacia la creación de espacios claramente diferenciados, accesibles y fácilmente identificables para los/as niños/as, tanto en términos de función como de las actividades que se desarrollan en ellos. Este enfoque enfatiza además la importancia de permitir que cada niño/a tome decisiones autónomas sobre sus actividades diarias, promoviendo así una atención personalizada que atiende a las necesidades y habilidades individuales de cada estudiante.

Según Zabalza (1996), una de las responsabilidades esenciales de un docente de Educación Infantil consiste en organizar un entorno estimulante que propicie una amplia gama de posibilidades de acción para los/as niños/as. Esto enriquece sus experiencias de descubrimiento y fortalecimiento de aprendizajes de manera significativa.

En resumen, la implementación de la multitarea no sólo enriquece el proceso educativo al proporcionar propuestas desafiantes y estimulantes, sino que también asegura que cada niño/a pueda alcanzar su máximo potencial de desarrollo en un entorno inclusivo y dinámico.

AGRADECIMIENTOS

Al Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CEIL / CONICET), dirección y profesionales en el área que me ayudan y acompañan

diariamente. Y además, un gran agradecimiento a las educadoras del nivel inicial que buscan propuestas innovadoras para mejorar la calidad educativa día tras día. En especial a Patricia, mi pilar y principal referente.

REFERENCIAS

- Anijovich, R., & Mora, S. (2012). Estrategias de enseñanza. Ed. Nueva.
- Augustowsky, G. (2016). La creación audiovisual en la infancia. Buenos Aires.
- Bernardi, C., Kaufmann, V., Serafini, C., & Serulnicoff, A. (2015). El ambiente social y natural. Indagar el ambiente social y natural en el Nivel Inicial. Ministerio de Educación de la Nación.
- Frabboni, F. (1986). La educación del niño de 0 a 6 años. Madrid: Cincel.
- Frabboni, F., Galletti, A., & Savorelli, C. (1980). El primer abecedario: el ambiente. Barcelona: Fontanella.
- Franco, P. D. (2023). Trabajo de campo, entrevista y voces de mujeres trabajadoras. Investigar sobre docentes de nivel inicial en CABA. En I Jornada de Investigadores en Formación. Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CEIL-CONICET.
- Franco, P. D. (2024). Capítulo 11: ¿Cómo enseñó lo que me enseñaron? Breve relato del aprendizaje como estudiante a profesora en museos en la enseñanza del nivel superior. En M. A. Landau (Ed.), Los museos en la enseñanza del nivel superior: Proyectos, plataformas y materiales educativos (pp. 157-171). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. <https://doi.org/10.55778/ts310031286>
- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2000). Diseño Curricular para la educación inicial. Marco General.
- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2019). Diseño Curricular para la educación inicial. Marco General.
- Kaufmann, V., & Serulnicoff, A. (2000). Conocer el ambiente. Una propuesta para Ciencias Sociales y Naturales en el nivel inicial. En A. Malajovich (Ed.), Recorridos didácticos en la educación inicial. Buenos Aires: Paidós.
- Lledó, A. J., & Cano, M. I. (1995). Cambiar el entorno. En Revista Cuadernos de pedagogía.
- Malajovich, A. (2000). Recorridos didácticos en la educación inicial. Buenos Aires: Paidós.
- Malajovich, A. (2015). La organización de la Enseñanza. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
- Ministerio de Educación de la Nación. (2005). La organización de la enseñanza.
- Ministerio de Educación (2006) Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Educación Artística. Buenos Aires. Argentina. Recuperado de <http://entrama.educacion.gov.ar/uploads/nap/3-CB-EdArt%C3%ADstica.pdf>
- Pérez, G. N. (2021). Cómo llevar a cabo la multitarea en el nivel inicial.
- Pitluk, L. (2014). Salas multiedad en la Educación Inicial. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Pintos, J. C., Vera, N. V., Auroux, M. C., Martínez, M. E., Álvarez, B., & Tagliaferri, M. (2022). La planificación y puesta en práctica de una propuesta de enseñanza organizada desde la multitarea, para favorecer la autonomía y el desarrollo integral de niñas y niños en las salas del jardín anexo de la Escuela n° 337 de El Bolsón: ¿Cómo se llevan a cabo la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación?.
- Soto, C., & Violante, R. (2008). Pedagogía de la crianza. Un campo teórico en construcción. Buenos Aires: Paidós.
- Stein, R., & Szulanski, S. (1997). Educación pre-escolar en Israel. Una experiencia significativa. Universidad de Tel-Aviv.
- Zabalza, M. A. (1996). Calidad en la educación infantil. Madrid: Narcea.
- Zabalza, M. A. (2000). Equidad y calidad en la educación Infantil. Una lectura desde el currículo. Ponencia en Simposio Mundial de Educación Infantil, Santiago de Chile.